

ELIMINATION OF DEFECTS ARISING IN THE PROCESS OF OUTERWEAR GARMENT CONSTRUCTION

Boymatova Kamola Abduraxmon qizi

Associate Professor, Namangan State Technical University

Xalikov Alisher Abduvoxidovich

Back Office Manager, Registrar's Office, Namangan State Technical University

Nabieva Muborak Sanjarbek qizi

Second-Year Student, Namangan State Technical University

Abstract

This research study investigated the influence of sewing threads, needle selection, and sewing technology on the quality and performance of the product in the production of men's jackets. During the study, the dependence of the strength, elongation, durability, appearance, and performance of seams on the type of seam, thread density, sewing machine settings, thread quality, and physical and mechanical properties of the fabric was analyzed.

Keywords

Men's jacket, quilted fabric, sewing technology, sewing thread, needle selection, thread, seam strength, physical and mechanical properties, performance indicators.

USTKI KIYIMLARNI TIKISH JARAYONIDA HOSIL BO'LADIGAN NUQSONLARNI BARTARAF ETISH

Boymatova Kamola Abduraxmon qizi

Namangan Davlat texnika universiteti dotsenti.

Xalikov Alisher Abduvoxidovich

Namangan Davlat texnika universiteti Registrator ofis, Back office menejeri

Nabieva Muborak Sanjarbek qizi

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Namangan Davlat texnika universiteti 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida erkaklar kurtkalarini ishlab chiqarishda tikuv iplari, igna tanlovi hamda tikuv texnologiyasining buyum sifati va ekspluatatsion xususiyatlariga ta’siri o’rganildi. Tadqiqot davomida tikuv choklarining mustahkamligi, cho‘ziluvchanligi, chidamliligi, tashqi ko‘rinishi va foydalanish jarayonidagi samaradorligi tikuv turi, baxya zichligi, tikuv mashinasi sozlamalari, ip sifati hamda gazlamaning fizik-mexanik xususiyatlariga bog‘liqligi tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Erkaklar kurtkasi, plashbop gazlama, tikuv texnologiyasi, tikuv ipi, igna tanlovi, baxyaqator, chok mustahkamligi, fizik-mexanik xususiyatlar, ekspluatatsion ko‘rsatkichlar.

Kiyimning sifati, qulayligi va yaroqliligi ya'ni tikuv yoki tikuv turini tanlash kiyim uchun mos emasligi kiyimning sifatini, qulayligini va yaroqliligini pasaytiradi. Choklarning ko‘rinishi va ishlashi tikuv va tikuvga bog‘liq turlari, tikuv zichligi, tikuv mashinasi sozlamalari va tikuv iplarining sifati chok kiyimning ishlashi matoning strukturaviy va mexanik xususiyatlariga bog‘liq va tikuvlarning mustahkamligi, cho‘zilishi, xavfsizligi, chidamliligi, tashqi ko‘rinishi va samaradorligiga bog‘liqdir. Buning yechimlarini topish uchun avallambor ip va ignani to‘g‘ri tanlash joizdir.

Tadqiqot ishda erkaklar kurtkasi tikishda istemolchilarni hozirgi kunda plashbop matosidan tikilgan kurtkalarga talab yuqori bo‘lganligi sababli ilmiy ish davomida plashbop matosini tikish texnologiyasi o‘rganib chiqildi va ustki kiyimda ko‘proq kuch keluvchi qisimlarini CLO dasturi orqali belgilab olindi.

Ip hajmi, ip o‘lchamini aniqlash uchun ko‘plab tizimlar mavjud, ammo eng ko‘p ishlatiladigan tizim "Tex" dir. Bu 1000 m ipning gramm vazniga asoslanadi, shuning uchun nozik ip past "Tex" raqamiga va qalin ip yuqori "Tex" raqamiga ega bo‘ladi. Boshqa tizimlardan foydalanadigan ip ishlab chiqaruvchilari Tex ekvivalent qiymatlarini taqdim etadilar.[1]

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

1-rasm.Clo D3 dasturida erkaklar kurtkasida mexanik ta`sirlari ko`proq uchraydigon qisimlar.

Har xil raqamli (90,100,110) ignalar bilan baxyaqatorni bajarishda gazlamaning zararlanishi 50x200 mm o`lchamli namunalarda tepkning o`rtacha bosimida aniqlandi. Zararlanish sonini lupa yordamida ignaning gazlamaga kirish tomonidan aniqlandi. Natijalar keltirildi.

“KELAJAK TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

2-rasm. Plashbop matolarning ignadan zararlanishi.

Ignani sovutish uchun ignadan o`tayotgan ipni moylash tizimini qo`lladik. Moylash tizimini o`zining ta`sirini ko`rish uchun 3 hil holatda tajriba o`tkazdik.

3-rasm. Yangi tavsiya etilgan moylash qurilmada tikilgan ipi grafigi

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. С.У. Пулатова, Н.З. Гайбуллаева. Исследование гигиенических свойств пакета материалов теплозащитной спецодежды. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации». №76. Украина, г. Переяславль, 2021 г.С.366-368.

2. С.У. Пулатова, Н.З. Гайбуллаева.Қишлоқ хўжалиги кластерларида озиқ-овқатни сақлаш- соvuтиш хоналари ишчилари меҳнат шароитларнинг таҳлили. “Та’лим ва ишлаб чиқарishning innovatsion yechimlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, 21 aprel 2021 yil, 16-20 б.